

Hinojo-Lucena, F. J.; Marín-Marín, J. A.; Ramos-Navas-Parejo, M.; Romero-Rodríguez, J. M. (2020). El posgrado universitario como formación inicial del profesorado. El caso de la especialidad de Educación Física de la Universidad de Granada. *Journal of Sport and Health Research*. 12(Supl 3):211-220.

Original

**EL POSGRADO UNIVERSITARIO COMO FORMACIÓN INICIAL
DEL PROFESORADO. EL CASO DE LA ESPECIALIDAD DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA**

**THE UNIVERSITY POSTGRADUATE COURSE AS INITIAL
TEACHER TRAINING. THE CASE OF THE PHYSICAL EDUCATION
SPECIALITY AT THE UNIVERSITY OF GRANADA**

Hinojo-Lucena, F. J.; Marín-Marín, J. A.; Ramos-Navas-Parejo, M.; Romero-Rodríguez, J. M.

Universidad de Granada

Correspondence to:
Magdalena Ramos Navas-Parejo
Universidad de Granada
Campus Universitario Cartuja s/n
18071, Granada, España
Email: [magdalena@ugr.es](mailto:magdalenar@ugr.es)

*Edited by: D.A.A. Scientific Section
Martos (Spain)*

Received: 18/03/2020
Accepted: 22/05/2020

RESUMEN

La formación del profesorado de Educación Secundaria es una cuestión fundamental para el desarrollo educativo, social, económico y cultural de un país. Por este motivo resulta fundamental indagar en los planes de estudios y estructuras del Máster de Secundaria, así como hacer una revisión de las metodologías más efectivas y los aspectos más importantes a tener en cuenta para la calidad de esta formación basándonos, en este caso, en la especialidad de Educación Física. Conocer las actuaciones más exitosas en esta materia puede servir para guiar a los docentes del Máster de Secundaria en su labor educativa para hacerla más eficaz y por tanto útil.

Palabras clave: Formación Profesorado, Educación Física, Máster Secundaria, Educación Superior.

ABSTRACT

The training of Secondary Education teachers is a fundamental issue for the educational, social, economic and cultural development of a country. For this reason, it is essential to investigate the curricula and structures of the Master's Degree in Secondary Education, as well as to review the most effective methodologies and the most important aspects to be taken into account for the quality of this training, based, in this case, on the speciality of Physical Education. Knowing the most successful actions in this area can serve to guide the teachers of the Master of Secondary Education in their educational work to make it more effective and therefore useful.

Keywords: Teacher Training, Physical Education, High School Master, Higher Education.

INTRODUCCIÓN

Para cualquier país, la formación y educación de las futuras generaciones se ha convertido en un pilar fundamental para su desarrollo económico, social y cultural. En esta sociedad del siglo XXI se hace más necesaria la apuesta firme por un sistema educativo competitivo que sepa dar respuesta a los retos que la sociedad de la comunicación y la información nos plantea. Es por este motivo que, aparte del diseño de un currículo educativo con mayor o menor cantidad de contenidos, o la posibilidad de aplicar diversas medidas compensatorias, es primordial dotar a los centros educativos de los profesionales adecuados que, además de poseer una titulación de educación superior (tanto diplomatura, ingenierías técnicas, ingenierías, licenciaturas o grado) propia de su especialidad, deben de reunir una serie de cualidades, tanto personales como pedagógicas, que le permitan acercar los contenidos de su especialidad (materia) a un alumnado con características propias de su edad y cultura.

De estos tres factores a los que se hace referencia: formación especialista (titulación superior que se recibe en la Universidad), cualidades personales (vocación) y formación pedagógica, es esta última, si cabe, la más importante; ésta sirve de argamasa entre la formación académica y la vocación personal. Sin la formación pedagógica específica, el profesorado de la etapa de secundaria se encontraría perdido ante un grupo social en constante cambio y con motivaciones poco relacionadas con el mundo académico.

En este trabajo se hace una revisión de la propuesta que la Universidad de Granada ha desarrollado para ofrecer una formación inicial al futuro profesorado de la etapa de secundaria, acorde con las necesidades y circunstancias sociales y académicas de cada momento. En concreto, nos centraremos en la propuesta que se ha venido haciendo por la formación inicial del profesorado de la especialidad de Educación Física.

Características del Máster Oficial de Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de Granada.

Con la adaptación del sistema educativo español, tanto universitario como no universitario, a las exigencias europeas en materia educativa, los planes de estudios universitarios se ven inmersos en un

proceso sin precedentes, de reforma y actualización al Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.).

En los artículos 94, 95 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se determina que, para el ejercicio de la función docente en las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como Formación Profesional e Idiomas, será necesario estar en posesión del título de licenciado, arquitecto, ingeniero o el título de Grado, además de la formación pedagógica y didáctica y de nivel de Postgrado. De esta manera, el curso para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica es reemplazado por un Máster oficial profesionalizador con una duración mínima de 60 créditos E.T.C.S. (*European Credit Transfer System*).

Siguiendo la normativa vigente de aplicación para la verificación de títulos oficiales de postgrado, la Universidad de Granada creó la Escuela Internacional de Posgrado en noviembre de 2008 con el objeto de gestionar y coordinar los títulos de posgrado, tanto propios como oficiales, así como de los procesos conducentes a la obtención del doctorado, optimizando los distintos recursos con los que cuenta ésta universidad, garantizando la difusión de la información relativa a las mismas y promover su internacionalización. Desde este órgano, se diseñó el plan de estudios de las diferentes especialidades e itinerarios de este Máster, quedando verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a mediados de 2009.

Entre las particularidades de este diseño se pueden destacar, entre otras, la inclusión en las competencias que los estudiantes deben adquirir a lo largo del proceso formativo del máster, (recogidas en la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas) de dos más a iniciativa de la Comisión del plan de estudios, siendo las competencias que el alumnado debe adquirir, y que son las siguientes:

- Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de

enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

- Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

- Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

- Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

- Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de

orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

- Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.

- Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.

- Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.

- Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor.

- Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

Otra de las particularidades son las condiciones de acceso al mismo que, además de exigir la posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialización, los alumnos y alumnas, han de acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Escuela Internacional de Posgrado, 2009). Al ser un máster presencial, para la permanencia en el mismo, se exige, como requisito de presencialidad, al menos, un 90% de los créditos totales del Máster (el 10% restante deben ser justificadas).

Respecto a la oferta formativa, hay que puntualizar que, debido a que el conjunto de especialidades de los cuerpos docentes establecido en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria, es muy amplio, la Comisión Delegada de las Universidades Andaluzas (CDUA) para el diseño de este máster elaboró una clasificación de tales

especialidades docentes en función de las especialidades del máster que se pueden cursar en las diferentes universidades andaluzas. Atendiendo a esta clasificación, las especialidades que se ofertan desde este plan de estudios son 15 (por la extensión de este trabajo no es posible desarrollar las correspondencias entre las diferentes titulaciones y las especialidades del máster).

- Biología y Geología.
- Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
- Dibujo, Imagen y Artes Plásticas.
- Economía, Empresa y Comercio.
- Educación Física.
- Física y Química.
- Formación y Orientación Laboral.
- Hostelería y Turismo.
- Lengua Extranjera.
- Lengua, Literatura, Latín y Griego.
- Matemáticas.
- Música.
- Orientación Educativa.
- Procesos sanitarios.
- Tecnología, Informática y Procesos Industriales.

En algunas especialidades, con el objetivo de concretar y centrarse más en algunos contenidos y adaptarse a las necesidades y demandas actuales, se han diferenciado en itinerarios. Concretamente, existen 6 especialidades que tienen itinerarios diferidos (Tabla 1) (Escuela Internacional de Posgrado, 2009):

TABLA 1. Itinerarios específicos

Especialidad	Itinerario 1	Itinerario 2
Biología y Geología	Biología	Geología
Formación y Orientación Laboral	Formación y Orientación Laboral	Servicios a la Comunidad
Ciencias Sociales, Geografía e Historia	Filosofía	Geografía e Historia
Lengua Extranjera	Inglés	Francés
Lengua, Literatura, Latín y Griego	Lengua y Literatura	Latín y Griego
Tecnología, Informática y Procesos Industriales	Informática	Tecnología General

Fuente de elaboración propia

A lo largo de este periodo de tiempo de implantación del Máster de Secundaria, la evolución del alumnado

matriculado en el mismo ha sido notable, registrando las siguientes cifras (Figura 1).

FIGURA 1. Evolución del alumnado inscrito en el máster de profesorado de secundaria. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Escuela Internacional de Posgrado.

Hay que señalar que, en el primer año de implantación del Máster, no fue condición de acceso acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, aunque sí para la obtención del título. Por este motivo, la matriculación en el mismo es superior a los años posteriores.

El máster de profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas de la especialidad de Educación Física

Durante el curso académico 2009/2010 se pone en marcha el Máster Oficial de Profesorado de Educación Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la Universidad de Granada. Con la intención de ser un Máster profesionalizador y vinculado a la práctica docente de los centros educativos de enseñanzas medias, desde la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, de la cual depende este Máster, se apostó por la contratación de profesorado asociado que estuviese ejerciendo su labor en centros docentes de secundaria. Esta particularidad podía favorecer la interacción entre la formación académica que se recibía en la Universidad y la práctica docente diaria que aportaría el profesorado asociado.

Estructura organizativa y funcional del Máster

De manera esquemática se presenta un análisis de la estructura organizativa y funcional y el plan de estudios propio del Máster de Profesorado de Secundaria de la Universidad de Granada (figura 2), así como, la temporalización del mismo a lo largo del curso académico (figura 3)

FIGURA 2. Elaboración propia a partir de la Orden ECI/3858/2007 y la EDU/3498/2011 y el plan de estudios propio del Máster de Profesorado de Secundaria de la Universidad de Granada

FIGURA 3. Cronograma de docencia del Máster.

En cuanto al módulo específico de la especialidad de la enseñanza de la Educación Física, el plan de estudios es el siguiente (Tabla 2):

TABLA 2. Plan de estudios del módulo específico de la Especialidad en la Enseñanza de la Educación Física.

Materia/Asignatura	ECTS	Carácter
- Innovación Docente e Investigación Educativa en la Enseñanza de la Educación Física	6	Optativo
- Currículum y Complementos para la Formación Disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Educación Física	6	
- Aprendizaje y Enseñanza de la Educación Física	12	

Metodología para una enseñanza de calidad en el Máster de Educación Secundaria, dentro de la Especialidad de Educación Física.

El profesorado de Educación Física de las Escuelas Universitarias y Facultades de Ciencias de la Educación se ha vinculado de una forma más activa a la formación. En la rama específica de la E. F. encontramos el Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), que se utilizan en los centros encargados de formar al futuro profesorado. Los PETE son responsables de que los profesionales del entrenamiento puedan enseñar, ejecutar y modelar con eficacia la técnica y las habilidades a desarrollar en el profesorado (Cuellar-Moreno, y Caballero-Julia, 2019).

Domínguez-Fernández y Prieto-Jiménez (2019) afirman que es fundamental que los estudiantes del máster de secundaria vean útiles y transferibles los contenidos de sus estudios para ponerlos en funcionamiento en los centros de prácticas, de manera que den respuesta a las necesidades profesionales o no lo consideren un “castigo” obligatorio para que los egresados de los grados obtengan un certificado. De esta manera el aprendizaje se convierte en un proceso de socialización rico para la mejora y la formación del profesorado y por tanto la enseñanza secundaria.

Fernández-Cabezas y Fuentes-Esparrel (2019) realizaron una experiencia interdisciplinar dentro de la formación inicial del profesorado basada en proyectos, con 107 estudiantes de la especialidad de Educación Física del curso 2018/2019 de Granada. Se conjugaron tres materias del módulo genérico: Procesos y Contextos Educativos, Sociedad, Familia y Educación y Aprendizaje y Desarrollo de la

Personalidad. Se comenzó por crear un clima de confianza y conseguir que proceso de aprendizaje y la actividad del estudiantado fuera el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para alcanzar estos objetivos desarrollaron metodologías activas en el Máster a través de la técnica de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con la aplicación de los contenidos a la realidad social y el campo profesional. La experiencia se articuló en cuatro fases: elección, planificación, desarrollo del proyecto y la evaluación a través de un informe. La metodología de investigación consistió en la aplicación de dos instrumentos: encuesta de satisfacción de ABP y un cuestionario de satisfacción *ad hoc*. A partir de los datos recogidos, en la discusión, se deduce que la satisfacción por el proceso y la metodología utilizada superó el 97%, los estudiantes ratificaron, además, la validez para su futura profesión docente. Valoraron positivamente la utilización de esta metodología activa frente a otras metodologías del Master y la relación con la realidad de las prácticas docentes. Finalmente, la crítica más importante que realizó el alumnado fue considerar que le faltó tiempo para dedicarle a los proyectos, siendo mucho más enriquecedores que otras metodologías de aprendizaje del Máster.

Competencias del profesorado de la Especialidad de Educación Física del Máster de Secundaria

Cañadas-Martín, Santos-Pastor y Castejón-Oliva, (2019) consideran, por su parte, que la formación inicial del profesorado debe dotar a los estudiantes de competencias suficientes para poder ejercer su futura labor docente con calidad (Del Valle y De la Vega, 2018). Estas competencias están formadas por una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que conforman el desarrollo profesional y que tienen que adaptarse continuamente a su contexto cambiante. Se relacionan con el contenido, la forma de enseñarlo (metodología), la utilización de las TIC, el tipo de aprendizaje obtenido, la organización del alumnado y las emociones que entran en juego. Lo que se traduce en un conocimiento del contenido (saber), conocimiento pedagógico del contenido (saber hacer), conocimiento curricular, conocimiento del alumnado, conocimiento del contexto educativo, conocimiento de los objetivos educativos y conocimiento didáctico general (Zabala y Arnau, 2014).

Un dominio adecuado sobre qué y cómo enseñar la materia, supone que el docente deberá diseñar las tareas con las que pretende que el alumnado aprenda el contenido, poner en práctica las actividades según diferentes técnicas, estilos y estrategias de enseñanza, evaluar los aprendizajes del alumnado sobre ese contenido, además de evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje (Gutiérrez-Díaz, García-López, Pastor-Vicedo Romo-Pérez, Eirín Nemiña y Fernández-Bustos, 2017; Rubio, Ruíz y Martínez-Olmo, 2016).

Concretamente, en el campo de la Educación Física se ha comprobado que el dominio del contenido y cómo enseñarlo por parte del profesorado supone conseguir mejoras ostensibles en el aprendizaje del alumnado que cursa la Educación Obligatoria (Castejón y Giménez, 2017).

La importancia de la evaluación en la formación inicial del profesorado de Educación Física

López-Pastor, Molina-Soria, Pascual-Arias y Manrique-Arribas (2020) defienden que la evaluación formativa compartida es una alternativa muy eficaz en los modelos de aprendizaje dialógico y la cultura de la evaluación en la formación inicial del profesorado de Educación Física. Este tipo de evaluación busca generar procesos de mejora y aprendizaje con la finalidad de optimizar los procesos de aprendizaje y producciones del estudiantado, perfeccionar la práctica docente y reconducir la metodología llevada a cabo en el aula durante el desarrollo de la asignatura y al final de la misma de cara a programar el siguiente curso. Siempre desde una perspectiva humanizadora y la utilización correcta del feedback.

La evaluación formativa debe facilitar y dar importancia a la participación del alumnado en los procesos de evaluación, a través de diferentes técnicas: la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la evaluación dialógica (López-Pastor, 2009). El concepto de evaluación compartida hace referencia a los procesos de diálogo que mantiene el profesor con su alumnado sobre la evaluación de los aprendizajes y la metodología empleada. Este tipo de diálogos pueden ser individuales o grupales y suelen estar basados en procesos previos de autoevaluación o evaluación entre iguales.

Las experiencias innovadoras han demostrado que implicar al alumnado en los procesos evaluativos genera una mejora en sus propios procesos de aprendizaje (Brown, 2015).

CONCLUSIONES

La formación inicial del profesorado es un elemento de vital importancia por cuanto inicia a los futuros discentes en aspectos tales como la organización escolar, la normativa educativa tanto estatal como autonómica, la acción tutorial, la programación y los elementos que componen el currículum escolar y, por supuesto, sumergirse en los procesos de evaluación a través de metodologías innovadoras y motivadoras.

En este último curso 2019/2020, en la especialidad de Educación Física, el alumnado matriculado ha ascendido a 98 estudiantes. Hay que hacer mención de que, desde hace cuatro años, estos estudios de posgrado se ofertan conjuntamente con dobles titulaciones, por lo que el alumnado puede cursar este posgrado a la vez que el máster de Investigación en Actividad Física y Deporte (9 alumnos), en este caso en particular. Como se puede comprobar, la centena de estudiantes es una constante a lo largo de estos últimos años, por lo que es necesario siempre dividirlos en dos grupos.

La coordinación de esta especialidad corre a cargo de dos departamentos, el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal y el Departamento de Educación Física y Deportiva, uno dependiente de la Facultad de Ciencias de la Educación y el otro de la Facultad de Ciencias del Deporte. La colaboración de estos dos departamentos posibilita que las experiencias que se proponen y los contenidos que se desarrollan en los módulos específicos de la especialidad tenga un doble componente. Por un lado, una formación docente cercana a la realidad de los centros de educación secundaria y, por otro lado, formación teórica actualizada y enfocada a la práctica deportiva en adolescente.

El módulo de prácticum, compuesto por las prácticas externas y la elaboración del trabajo fin de máster, es otra de las experiencias mejor valoradas y deseadas por el alumnado. Es en estas asignaturas donde pueden tener una experiencia más cercana y

enriquecedora de su futura profesión. Además, es el momento idóneo para reflexionar sobre la conveniencia o no de seguir este camino o plantearse otro alejado de las aulas no universitarias.

El elevado número de alumnado que se matricula año tras año es este máster da cuenta de las posibles salidas profesionales que le proporciona a estos estudiantes. La ocasión que se les brinda de explorar nuevos caminos profesionales, así como la consideración que tienen de estos estudios, es otro más de los alicientes para cursar dicho máster.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brown, S. (2015). *Learning, teaching and assessment in higher education: global perspectives*. London: Palgrave-MacMillan
2. Cañadas-Martín, L., Santos-Pastor, M. & Castellón-Oliva, F. J. (2019). Competencias docentes en la formación inicial del profesorado de educación física. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (35), 284-288.
3. Castejón, F. J., & Giménez, F. J. (2017). Conocimiento del contenido y conocimiento pedagógico del contenido de educación física en educación secundaria. *Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 32, 146-151.
4. Cuellar-Moreno, M., & Caballero-Julia, D. (2019). Características del profesorado de Educación Física en Educación Secundaria. *CIAIQ2019*, 1, 121-132.
5. Del Valle, S., De la Vega, R. & Rodríguez, M (2015). Percepción de las competencias profesionales del docente de educación física en primaria y secundaria / Primary and Secondary School Physical Education Teachers' Beliefs. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 15(59), 507-526. doi: <http://dx.doi.org/10.15366/rimcafd2015.59.07>
6. Domínguez-Fernández, G. & Prieto-Jiménez, E. (2019). Experiencias y Reflexiones sobre la Formación Inicial del Profesorado de Enseñanza Secundaria: Retos y

- Alternativas. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 23(3), 0-13.
7. Escuela Internacional de Posgrado (2009): *Diseño del Máster de Secundaria*. Disponible en: <http://masteres.ugr.es/profesorado/pages/acceso-y-matricula/normativa/disenomastersecundaria/>! Consultado: 25/05/2018.
 8. Fernández-Cabezas, & Fuentes-Esparrell, J. (2019). Innovación metodológica en posgrado: aprendizaje basado en proyectos desde la interdisciplinariedad. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 23(3), 113-128.
 9. Gutiérrez-Díaz, D., García-López, L.M., Pastor-Vicedo, J.C., RomoPérez, V., Eirín-Nemiña, R., & Fernández-Bustos, G. (2017). Percepción del profesorado sobre la contribución, dificultades e importancia de la Educación Física en el enfoque por competencias. *Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 31, 34-39.
 10. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 11. López-Pastor, V. M. (2009). *La Evaluación Formativa y Compartida en Educación Superior: propuestas, técnicas, instrumentos y experiencias*. Narcea: Madrid.
 12. López-Pastor, V. M., Molina-Soria, M., Pascual-Arias, C., & Manrique-Arribas, J. C. (2020). La importancia de utilizar la Evaluación Formativa y Compartida en la Formación Inicial del Profesorado de Educación Física: los Proyectos de Aprendizaje Tutorado como ejemplo de buena práctica. *Retos*, 37(37), 620-627.
 13. Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
 14. Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
 15. Rubio, M. J., Ruiz, A., & Martínez-Olmo, F. (2016). Percepción del alumnado sobre la utilidad de las actividades de aprendizaje para desarrollar competencias. *Revista de Investigación Educativa*, 34(1), 221-240. doi: 10.6018/rie.34.1.225131
 16. Zabala, A., & Arnau, L. (2014). *Métodos para la enseñanza por competencias*. Barcelona: Graó

